

XALQARO BAHOLASH DASTIRLARI VOSITASIDA TALABALARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O'QITISHDA INNOVASION YONDASHUV IMKONIYATLARI

Do'stov Mansur

Fan va texnologiyalar universiteti

"Aniq fanlar" kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762767>

Annotatsiya. Boshdang'ich ta'lim yo'nalishida axborot texnologiyalarini oqitishda innovasion yondashuv o'ziga xos gumanitar informatika fanining jadal rivojlanishi haqida gapirish mumkin; filologik, psixologik, pedagogik, tarixiy va boshqalar; ikkinchidan, umumiy informatika rivojlanishini ikki yo'nalishga ajratish haqida: texnik, kompyuter texnologiyalari rivojlanishi bilan bog'liq va gumanitar, inson va kompyuterning o'zaro ta'siri muammolarini o'rganish, axborot texnologiyalarini insoniyat jamiyati hayotiga kiritish va ularning gumanitar sohada qo'llanilishi.

Kalit so'zlar: kompyuter, axborot, texnologiya, filolgiya, til va jamiyat, gumanitar yshnalishlar, mohiyat va mazmun, amaliyot.

Аннотация. В настоящее время, во-первых, можно говорить о бурном развитии своеобразной гуманитарной информатики; филологические, психологические, педагогические, исторические и др.; во-вторых, о разделении развития общей информатики на два направления: техническое, связанное с развитием компьютерных технологий, и гуманитарное, изучающее проблемы взаимодействия человека и компьютера, внедрения технологий в жизнь человеческого общества и применения их в гуманитарной сфере.

Ключевые слова: компьютер, информация, технологии, филология, язык и общество, гуманитарные науки, сущность и содержание, практика.

Annotathion: At present, firstly, one can talk about the rapid development of a kind of humanitarian informatics science; philological, psychological, pedagogical, historical, etc.; secondly, about dividing the development of general informatics into two directions: technical, related to the development of computer technologies, and humanitarian, studying the problems of human-computer interaction, introducing information technologies into the life of human society and their application in the humanitarian sphere.

Key words: computer, information, technology, philology, language and society, humanities, essence and content, practice.

Boshdang'ich ta'lim yo'nalishida axborot texnologiyalarini oqitishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish va ularni ishlatish ko'nikmalarini o'rgatish lozim. Bunday mas'uliyatli vazifani bajaruvchi o'qituvchining o'zi kerakli bilimlar bilan qurollangan, hayotiy tajribaga ega va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaxshi egallagan bo'lishi zarur. Mana shularni hisobga olib, «Axborot texnologiyalari» fani o'qituvchilariga metodik yordam sifatida o'quv rejasidagi to'qqizta mavzuning mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan va bir necha yillik tajribada sinab ko'rilgan interfaol usullardan foydalangan holda o'qitish uslubiyotini keltirib o'tishni lozim deb topdik. Metodik qo'llanmada har bir mavzu bo'yicha alohida dars ishlanmalari berilgan bo'lib, unda dars jarayonida yuqori samaradorlikka erishish uchun zamonaviy interfaol usul va texnologiyalar:

- aqliy hujum;
- kichik guruhlarda amaliy ish bajarish;
- pinbord (inglizcha pin –mustahkamlash, boord-doska);
- rolli o'yin;
- kichik guruhlarda videofilmni tahlil qilish;
- individual amaliy ish bajarish;
- kichik guruhlarda bahs-munozara;
- tadbirkor- ishbilarmonlik o'yini;
- kichik guruhlarga ajratilib boshqalarni o'qitish;
- kitobdan foydalanib bayon yozish;

- tadqiqot usulidan keng foydalanilgan. Ushbu usul va metodikalar ko'pgina pedagogik adabiyotlarda bayon etilgan bo'lsada, o'qituvchilarning yodiga solish maqsadida bu yerda ularning qisqacha mazmun-mohiyatini bayon etib ketishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Aqliy hujum-hoyalarni ilgari surish (generatsiya qilish) usulidir. Mashg'ulot ishtirokchilari birlashgan holda yoki individual holda qiyin muammolarni yechishga harakat qiladilar. Bu usulning asosiy vazifasi-muammoni mustaqil hal etishga ta'lim oluvchilarda motivatsiya uyg'otishdir. Bu usulni «Axborot texnologiyalari» ning ko'pchilik darslarida tadbiiq etish mumkin.

Kichik guruhlarga ajratilib amaliy ish bajarish. Bunda ta'lim oluvchilar harakatchan kichik guruhlarga bo'linadilar va o'qituvchi tomonidan berilgan biror amaliy ish topshiriqni yechadilar. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'rtasida shaxsiy, bir vaqtda jamoaviy holat kuchayadi, ta'lim oluvchilar bilimni hamkorlikda boyitilishi ta'minlanadi, guruhning har bir a'zosi o'zini shu guruhning bir bo'lagi sifatida his etadi.

Pinbord. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, unda munozara yoki o'quv suhbatini amaliy usul bilan bog'lanib ketadi. Uning afzalligi: o'quvchilarda muloqot yuritish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. O'z fikrini faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish, mantiqiy tizimli fikr yuritish ko'nikmasi rivojlantiriladi. Bu usulni ko'proq axborot texnologiyalari fanining nazariy darslarida qo'llash mumkin.

Rolli o'yin. Ishbilarmon yoki rolli o'yinlar muammoli vazifaning bir turidir. Darsning bu usulida matnli materiallar o'rinda darsni yoritib berish uchun o'quvchilar tomonidan rollar o'ynaladigan hayotiy vaziyat sahnalashtiriladi, o'yin ishtirokchilari biror o'yinni o'ynashi davomida biror mavzuni yoritadilar. O'yinda rollarni ijro etish orqali o'zlarini boshqaradilar va oldindan ko'zlangan natijaga erishadilar. Rolli o'yinlar o'ynaladigan darsni tashkil etuvchi o'qituvchi, mavzuga mos ssenariyni yaratishi, rol ijrochilariga topshiriqlarni oldindan taqsimlab berishi, ba'zi hollarda rollar darsni o'zida taqsimlanib, ijro etilishiga erishish lozim.

Kichik guruhlarda o'qitish. Bu usulda ta'lim oluvchilar qo'yilgan muammo bo'yicha axborot va ma'lumotlarni turli o'qitish usullaridan foydalanib boshqalarga o'rgatadilar. Bu metodning afzalligi shundaki, axborot va ma'lumotlarni o'rgatuvchilar mavzu bo'yicha bilimlarni mustaqil ravishda egallagan bo'lishlari kerak. «Axborot texnologiyalari» fanidan bunday darslarni tashkil etish uchun guruh a'zolari zamonaviy kompyuterli texnologiyalardan erkin foydalana olishlari kerak bo'ladi.

Videofilmlar tahlili. Ta'lim berishning bu usulida mavzuga mos videofilmni guruhni kichik guruhlarga ajratilib yoki individual tarzda tahlil qilishga erishiladi. Bu usulni «Aqliy hujum» usuli bilan qo'shib olib borilishi ta'limda yanada samaradorlikka erishishga olib keladi.

Kichik guruhlarda bahs-munozara. O'quv guruhi ixtiyoriy ikki yoki uch kichik guruhlarga o'ziga xos tarzda ajratilib, biror mavzu bo'yicha oldindan berilgan topshiriq yoki yangi axborot va ma'lumotlarni munozara, fikr almashinuv tarzda yechilishi yoki o'zlashtirilishiga erishiladi.

Kitobdan foydalanib bayon yozish. Ushbu usul o'quvchilar o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishlari, berilgan matnni o'z fikrlari bilan ongli, tushungan holda bayon eta olishlariga qaratilgan.

Individual amaliy ish bajarish. O'quvchilar faoliyatidagi bu usul olingan bilimlarni amaliy vazifani bajarishda qo'llashga qaratilgan. Nazariy o'rganilgan bilimlar amaliyotga tadbiiq etiladi. «Axborot texnologiyalari» fanida bu usul ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki har bir o'quvchi nazariy bilimni amaliyot bilan qo'shib olib bormasa, hech qanday ijobiy natijaga erisha olmaydi.

Tadqiqot usuli. Bunda o'quvchilarning ayrim tadqiqot ishlarini, ya'ni diplom ishi va kurs loyihalarini, bitiruv ishlarini, biror mavzu bo'yicha qo'yilgan muammoni ilmiy asoslangan holda mustaqil bajarishlari, natijalarni tahlil qilishlari kerak bo'ladi.

Har bir darsda muammoli savollar yordamida «aqliy hujum» uyushtirilishi o'quvchilarda erkinlik, ijodkorlik, vatanparvarlik, fanga qiziqish, tadbirkorlik, uddaburonlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Yangi ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining ishlab chiqilishi va ta'lim jarayoniga joriy etilishi yangi pedagogik va axborot texnologiyalarning qo'llanilishi munosabati bilan dars ishlanmalariga qo'yiladigan talablar ham o'zgarib bormoqda. Dars ishlanmalari uchun tayyor qoliplar yo'q, chunki jonli dars jarayonini hech qanaqa

qolipga solib bo'lmaydi. U turli xil sharoitlarda turlicha tuzilishi mumkin. Bularni hisobga olib qo'llanmada yoritiladigan har bir darsning namunaviy tarxini, dars yoritilishining texnologik xaritasini jadval shaklini keltirdik. Dars mazmunini yanada yoritish maqsadida unga slaydlar ham kiritilgan.

Jahon ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili. Yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini keng joriy etish o'quvchilarning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Innovatsion iqtisodiyotda zamonaviy AKT ni yuqori darajada bilish, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish va rivojlantirish qobiliyati o'ta muhim omil sifatida qaraladi.

Informatika va AT o'quv predmeti - umumiy o'rta ta'lim o'quv fanlarining tarkibiy qismi, o'quvchilarga ilm-fan asoslari to'g'risidagi bilimlarni amaliyotga joriy qilish, inson faoliyati, umumiy, raqamli va moddiy madaniyatning turlarini shakllantirishning umumiy tamoyillari, o'ziga xos ko'nikmalarini o'zlashtirish, shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida amaliy muammolarning innovatsion yechimlarini topish va hayotga tadbiiq etish imkonini beradi.

Fanlarni o'qitishda **axborot bilan ishlash kompetensiyasini** samarali rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiruvchi zamonaviy axborot- telekommunikatsiya vositalaridan muntazam foydalanish zarur. Bunda o'quvchilarni fanga oid axborotlarni turli manbalardan izlash, tahlil qilish va axborot havfsizligiga rioya qilgan holda axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda mobil qurilma (telefon, planshet va boshqa gadjetlar) lardan foydalanish tavsiya etiladi.

O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda umuminsoniy fazilatlariga ega bo'lish, Vatanni sevish, huquqiy, iqtisodiy bilimlarga ega bo'lish, yangiliklarga intilish va o'zlashtirgan nazariy bilimlari asosida mustaqil qaror qabul qilishga, jamiyatda ro'y berayotgan progressiv va innovatsion o'zgarishlardan xabardor bo'lish hamda ulardan kundalik hayotda foydalana olishga o'rgatish zarur.

Ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishda fuqarolik burch, ijtimoiy va siyosiy rivojlanish, favqulodda vaziyatlar, ekologik muammolar haqida bilimlarga ega bo'lish hamda badiiy, ilmiy va san'at asarlarini tushunish hamda ularni asrashda tashkilotchilik xislatlarini rivojlantirishdan iborat. Informatika va axborot texnologiyalar fanini o'qitishni rivojlantirish konsepsiya O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish Strategiyasining konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni asosida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", 2025-yilgacha O'zbekiston sanoatining rivojlanishi konsepsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga murojaatnomasida belgilangan vazifalar asosida ishlab chiqilgan.

2. Konsepsiya xalq ta'limi tizimida informatika va AT fanini o'qitishni rivojlantirishning asosiy tendensiyalarini belgilab beradi.

Jumladan: ishlab chiqarish jarayonlari yuqori darajada sanoatlashgan Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Izrail, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va boshqa rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimida ham «Informatika» fani umumiy ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblanish tajribasidan milliy xususiyatlarni va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni hisobga olgan holda jahon bozoriga malakali kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash;

iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini ishlab chiqish va joriy etish;

umumta'lim maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilarda axborotlashgan jamiyatda ta'lim olishi, kelajakda raqamlashtirilgan muhitda yashashi va ishlashi uchun egallagan ko'nikmalarni boyitish va layoqatini shakllantirish;

informatika va AT fani Davlat ta'lim standarti talablarini ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash;

informatika va AT fani bo'yicha umumiy o'rta ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan

malaka talablarini amaliyotga tatbiq etish;

umumta'lim muassasalarining metodik va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash;

informatika va AT fani mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek o'qitish metodikasini takomillashtirish;

informatika va AT fanini o'qitishda variativ o'quv modullarini ishlab chiqish;

o'quvchilarni loyiha va o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etishning metodikasini ishlab chiqish;

ta'lim jarayoniga milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakl, usul va vositalarini keng joriy etish;

informatika va AT fanini umumta'lim fanlari bilan o'zaro integratsiyasi va o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish;

o'quvchi-yoshlarni tarbiyalashda informatika va AT fani bo'yicha sinfdan va maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullari va yo'nalishlarini joriy etish.

Innovatsion iqtisodiyotda zamonaviy AKT ni yuqori darajada bilish, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish va rivojlantirish qobiliyati o'ta muhim omil sifatida qaraladi.

Informatika va AT fani - umumiy o'rta ta'lim o'quv fanlarining tarkibiy qismi, o'quvchilarga ilm-fan asoslari to'g'risidagi bilimlarni amaliyotga joriy qilish, inson faoliyati, umumiy, raqamli va moddiy madaniyatning turlarini shakllantirishning umumiy tamoyillari, o'ziga xos ko'nikmalarini o'zlashtirish, shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida amaliy muammolarning innovatsion yechimlarini topish va hayotga tadbiq etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tabirlari to'g'risida. Uzbekiston Respublikasi prezidentining PQ-4708-son 07.05.2020 Qarori
2. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947
3. Farberman B.L. va boshqlar. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari. – Toshkent;
4. Morozova L. "Narisuy-ka, kletochka za kletochkoy", Izdatel'stvo Vystrov, M, 2006 god.
5. Programmno-metodicheskiy kompleks "MIR INFORMATIKI" razrabotan izdatel'stvom "Uchebnaya kniga" g. Yekaterinburg Obuchayushaya programma "Korolevstvo kriptografii", CHGPU, 2002 god
6. Selevko G.K. Pedagogicheskie tehnologii na osnove didakticheskogo i metodicheskogo usovershenstvovaniya UVP. – M.: NII shkol'nykh tehnologiy, 2005. – 212 s.
7. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173
8. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
9. Djumaev M.I. Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
10. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 6(147). 2023. 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>